

**MEMORIA FINAL DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA
DE ESTRATIGRAFÍA MURARIA EN LA ACTUACIÓN DE APOYO A LA
CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA TORRE DE CAMBRILES EN
CASTELL DE FERRO (GUALCHOS, GRANADA)**

ANTONIO MALPICA CUELLO (dir.)

CARLOS ALBERTO TOQUERO PÉREZ

CASTELL DE FERRO

FEBRERO 2022

EQUIPO

Durante las labores del trabajo arqueológico el equipo ha estado formado por arqueólogos, arquitectos y restauradores. Los distintos miembros del equipo son:

Director: Antonio Malpica Cuello

Técnicos arqueológicos: Carlos Alberto Toquero Pérez, Bilal Sarr, Luca Mattei

Restaurador: Esteban Fernández Navarro

Arquitecto: Saúl Meral

Técnicos análisis físico-químicos: Raquel Fuentes García, Ignacio Valverde Espinosa, Ignacio Valverde Palacios

MOTIVACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

La Torre de Cambriles es una finca de titularidad pública cuya gestión depende del Excmo. Ayuntamiento de Gualchos, que cuenta con una denominación genérica de BIC desde el año 1985¹.

La intervención viene motivada por el proyecto de consolidación y restauración de la Torre de Cambriles sita en el cerro de Cambriles en el municipio de Gualchos dentro del núcleo de Castell de Ferro ante el proyecto de consolidación y restauración de dicha torre.

La intervención que se proyectó realizar por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Gualchos, se insertaba en los trabajos necesarios de vigilancia arqueológica ante la restauración y consolidación de la Torre. Por tanto, ante estos supuestos, y siguiendo la legislación andaluza², se propuso una intervención arqueológica preventiva mediante análisis y lectura de paramentos que garantizase la protección de los restos existentes, y en el caso de que se localicen elementos de interés arqueológico, proceder a la paralización de los trabajos y a la adopción de las medidas pertinentes de protección e investigación de los mismos. De esta manera, se controlaron los trabajos de consolidación y restauración de la Torre de Cambriles. Dicha intervención ha ocupado unos 28,27 m².

Dado que la Torre de Cambriles es un sistema defensivo de la línea costera del Reino de Granada y ante la consolidación y restauración que se preve de esta torre, los objetivos de fueron:

1 Publicado en el BOE núm. 155 del 29/06/1985 por el que se inscribe la Torre de Cambriles como BIC con tipología de monumento.

2 Según el Reglamento de Actividades Arqueológicas de Andalucía, publicado en el BOJA número 134, el cual recoge el Decreto 168/2003 de 17 de junio, modificado por el decreto 379/2011, de 30 de diciembre (BOJA 19 de 30 de enero de 2012).

- Asesorar a la dirección facultativa y aportar datos para la evaluación de los niveles arqueológicos que pudiesen verse afectados por la ejecución del proyecto arquitectónico.
- Clarificar la cronología de construcción de la torre y las distintas fases de reparación que ha sufrido a partir del análisis estratigráfico mural.

CONTEXTO HISTÓRICO

La Torre de Cambriles se localiza en el municipio de Gualchos, en concreto en la cabeza del municipio, en el núcleo de Castell de Ferro, en la línea de costa de la provincia de Granada. Esta torre se sitúa muy próxima al mar y actualmente se encuentra plenamente inserta en el casco urbano. Está declarada como BIC desde 1985.

Se trata de una atalaya costera de planta circular y desarrollo ligeramente troncocónico, con unos 9,5 m. de altura aproximadamente. Presenta una fábrica de mampostería y mortero de cal, siendo maciza a excepción del tercio superior, donde se sitúa una estancia, actualmente inaccesible. Tiene dos aberturas, una en el frente norte y otra en el sur. La primera es una puerta-ventana, realizada en ladrillo y rematada con un arco rebajado del mismo material, fábrica que se encuentra bastante perdida. Encima de ella se localizan dos ménsulas sobre las que se disponía un matacán. La segunda es una pequeña abertura que mira al mar, que parece tratarse de una rotura. Cuenta con una terraza, rematada por los restos de un parapeto aspillero, construido en mampostería, y que podría tratarse de un añadido posterior. En lo referente a su cronología, existen dudas sobre su origen, pues bien podría tratarse de una construcción medieval, esto es, nazarí, o bien puede corresponder a los primeros tiempos castellanos, a comienzos del siglo XVI.

El lugar objeto de nuestro estudio se encuentra dentro del complejo o manto Alpujárride que se ubica en el Sistema Penibético. El manto Alpujárride es un manto de corrimiento superpuesto al complejo Nevado-Filábride, en dirección noreste-suroeste, y presenta una gran complejidad y mezcla de materiales. Los que pertenecen a este complejo van del Paleozoico Inferior, con micaesquistos, cuarcitas y gneisses, con superposiciones de materiales del Triásico, como son las calizas y las dolomías. Sobre estos materiales afloran depósitos post-orogénicos del Cuaternario que se formaron a causa de los aportes fluviales. Dentro de este complejo se pueden distinguir tres unidades tectónicas: grupo Lújar, grupo Guadalfeo y grupo Contraviesa. Para nuestra zona de estudio nos centramos en el grupo Lújar, porque es en este dónde se localiza el ámbito de estudio que vamos a llevar a cabo.

La Sierra de Lújar constituye una gran masa calcárea situada entre la vega de Motril y la Alpujarra, de la que está separada por el sinclinal formado por el río Guadalfeo. Hacia el sur la montaña llega hasta el litoral, dando lugar a un relieve muy abrupto.

Los materiales que afloran presentan una base de esquistos y filitas sobre los que se superponen grandes depósitos de calizas y dolomías³. Al ser un medio calizo las filtraciones de agua han llevado a la formación de grandes mantos subterráneos⁴ de agua.

El relieve abrupto de la Sierra de Lújar viene condicionado por los efectos de la erosión, favorecida a su vez por la existencia de un débil manto vegetal que ha ido empobreciéndose a lo largo del tiempo, alcanzando su nivel máximo a partir de la llegada de los castellanos y ante el avance de la producción de azúcar de caña, primero, y de la minería, después, ya en el siglo XIX y en adelante. Las tierras llanas en este lugar son escasas, limitándose exclusivamente a las desembocaduras de las ramblas, ya que, salvo el Guadalfeo, que es el único que merece el nombre de río, solo hay cursos prácticamente secos y que se llenan en períodos de fuerte pluviosidad.

Entre las llanuras que destacan figuran dos que se han formado a partir de los aportes sedimentarios procedentes del interior⁵. Se trata de las de Carchuna y Castell de Ferro.

Los suelos se caracterizan por ser pobres y tener poca profundidad, excepción hecha de los espacios de aluvión, como queda dicho muy limitados. Por tanto, las condiciones para la agricultura no son las más favorables, quedando únicamente las áreas llanas.

Las primeras evidencias que se conocen de presencia humana en la costa de Granada son de época neolítica. Para esta época se han identificado cinco yacimientos, de los cuales la mayoría se ubican en Sierra Lújar. Entre estos yacimientos destacan la Cueva del Capitán (Salobreña), entre la Sierra del Chaparral y la llanura del Guadalfeo. En 1960 fue excavado por M. Pellicer⁶ y posteriormente fue estudiada por M^a Soledad Navarrete⁷. A estos testimonios se suman los procedentes de la excavación del Peñón de Salobreña⁸. Mas al este, en la falda meridional de Sierra Lújar, entre Calahonda y Castell de Ferro, concretamente en lo alto del barranco de La Rijana, existen dos yacimientos. Uno de ellos es la Cueva de Las Campanas, situado en la parte alta del barranco de La Rijana (Gualchos-Castell de Ferro)⁹ y el otro es la Sima de los Intentos (Gualchos-Castell de Ferro)¹⁰, no muy lejos de la anterior, en la zona de La Rochila.

3 F. Aldaya: «Sobre la posición de la Sierra de Lújar, Provincia de Granada», *Acta Geológica Hispana*, t. III, núm. 4 (1968), pp. 87-92.

4 J. Benavente Herrera: *Las aguas subterráneas de la Costa del Sol de Granada*. Granada, 1985.

5 G. Hoffman: *Holozänstratigraphie und Küstenlinienverlagerung an der Andalusische Mittelmeerküste*. Bremen, 1988. pp. 64-71.

6 Manual Pellicer Catalán: «Actividades de la Delegación de zona de la provincia de Granada durante los años 1957-1962», *Noticiero Arqueológico Hispano*, VI (1964), pp. 345-347.

7 M^a Soledad Navarrete Enciso: La cultura de las Cuevas con cerámica decorada en Andalucía Oriental». 2 vols., Granada, 1976, pp. 301-306 y 407. Una puesta al día en M. Pellicer Catalán: *Aproximación a la prehistoria de Salobreña*, 1993, pp. 33-61.

8 O. Arteaga, J. Navas, J. F. Ramos y A. M. Roos: *Excavación de urgencia en el Peñón de Salobreña*, Salobreña, 1992, pp. 49-52,

9 José L. Menjíbar Silva, Miguel J. Muñoz García-Ligero, Manuel J. González Ríos y Rafael Quirós Sánchez: «La Cueva de las Campanas (Gualchos, Granada). Un yacimiento neolítico en la costa granadina», *Antropología y Paleoecología Humana*, III (1983), pp. 101-127.

10 M^a Soledad Navarrete, J. Carrasco, S. Teruel y J. Gámiz: «La Sima de los Intentos: un yacimiento neolítico en la costa granadina», *Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada*, XI (1986), pp. 27-64.

Los yacimientos neolíticos de la costa de Granada pertenecen a la denominada «Cultura de las Cuevas». La ocupación del espacio responde a una sociedad organizada en grupos reducidos, cuya dedicación es la ganadería y el aprovechamiento de los recursos del bosque.

Uno de los yacimientos más singulares del neolítico de la costa granadina, ya en su extremo este, es el que guardaba los restos que se encontraron en la Cueva de los Murciélagos (Albuñol)¹¹.

Puede observarse que durante la Edad de Cobre se detecta una tendencia a intensificar la ocupación de las zonas llanas o sus rebordes. Los asentamientos aprovechan las tierras de su entorno, adaptándolas al cultivo sin olvidar otros recursos. El desarrollo de los poblamientos en llanuras aluviales no impide la ocupación en montaña. Así, se encuentran yacimientos en las proximidades elevadas a la desembocadura del Guadalfeo, como es el caso del yacimiento del Cerro del Toro o del Cerro de las Provincias, y en el interior de la Sierra de Lújar, en los cuales podemos observar los abrigos rocosos del Cortijo del Carpintero (Lújar). Con respecto a las etapas precedentes, para la Edad del Bronce observamos un aumento del número de yacimientos, destacando el sector occidental. Durante este período la Sierra de Lújar también fue objeto de esta ocupación. En la zona de Lújar contamos con la presencia de materiales cerámicos del Bronce Final en fortificaciones medievales como el castillo de Olías (Órgiva) y en La Rijana (Gualchos-Castell de Ferro).

En época antigua se produce la aculturación de las poblaciones de la Edad del Bronce por los colonizadores fenicios, a partir de los siglos X-VIII a. C. Las primeras pruebas que se tienen de contacto entre la población local y los fenicios se hallan en *Ex-Sexi*, como muy bien relata el testimonio de Poseidonio, recogido por Estrabon, según el cual los fenicios, antes de la fundación de Gades, desembarcaron en la ciudad de los Exitanos, si bien el augurio no fue favorable a la instalación por los dioses, lo que les llevó a embarcarse de nuevo y buscar otra fundación. De esto podemos entender que la población local era hostil a la fundación. Es a mediados del siglo VII a. C. cuando se produce la colonización de *Sexi-Ex*. En esta nueva fase los centros fenicios del litoral van a favorecer la instalación de nuevos pobladores y la intensificación de la explotación agraria y aprovechamiento pesquero de la zona, destinada a la elaboración de salazones.

Para época romana se desarrolla la industria de salazones debido a la amplia demanda de Roma, lo que va a provocar que se formen centros productivos que están vinculados a la fábrica de *garum*, apreciándose mayor densidad de población al oeste de la margen derecha del Guadalfeo, mientras que al este de ella la densidad de población es menor, coincidiendo con una relativa escasez de tierras consideradas apropiadas para el cultivo. El primer yacimiento conocido para esta zona está en Motril, en la Avenida de Salobreña, habiendo sido ya excavado¹². Los otros yacimientos se localizan en La Herrería, sobre la rambla de Puntalón, en la Sierra del Jarral y en El Maraute (Torrenueva).

11 P. López: «La problemática cronológica del Neolítico peninsular», *C-14 y Prehistoria de la Península Ibérica. Reunión 1978. Fundación Juan March, Serie Universitaria*, LXXVII (1978), p. 50. M. Tarradell: «Para una revisión de las cuevas neolíticas del litoral andaluz», *VIII Congreso nacional de Arqueología*, Zaragoza, 1964, p. 159.

12 Excavación llevada a cabo por la Delegación Provincial de Cultura a principios de los años 80.

La mayor concentración de población se produce en los núcleos urbanos de Salambina y Sexi, en el que se ordenan *villae* alrededor de los núcleos urbanos. Una menor intensidad poblacional se detecta en la franja litoral de Sierra Lújar. Entre los yacimientos que hay en este espacio está el cortijo de La Reala (Motril), que domina los llanos de Carchuna y cuyo poblamiento se mantiene durante la época islámica. Hay algunos testimonios que dan pie a pensar en la posible existencia de otro yacimiento en las cercanías de Calahonda (Motril)¹³.

Se puede pensar que las zonas montañosas no fueron objeto de una intensa ocupación en época romana. La población que se detecta en las cadenas montañosas se debe a la explotación minera. Esta actividad es más evidente en Sierra Lújar y en algunos yacimientos cercanos al litoral como el ya mencionado de La Reala¹⁴.

Para el período islámico asistimos a una ruptura en la organización del poblamiento y de la economía. Se producen cambios en el sistema agrario con la introducción del regadío, que es clave para la agricultura. Las posibilidades de irrigación condicionan la ubicación de los asentamientos. Se introducen nuevas plantas y nuevas técnicas agrícolas para el aprovechamiento hídrico y una intensificación agrícola. Las nuevas tierras cultivadas requerían la adopción del regadío¹⁵ y, por lo tanto, este permitía aumentar la producción.

Tales transformaciones se van a notar especialmente, aunque no de forma exclusiva, en las llanuras aluviales. Se crean redes de irrigación derivadas de los cauces de los ríos y el uso de fuentes, lo que trae consigo una nueva ordenación del espacio agrario¹⁶. El sistema de regadío también se extendió a las zonas montañosas. Aquí presenta una dificultad, como es la de salvar los fuertes desniveles de los terrenos y la lejanía de fuentes de agua permanente. Este problema se soluciona con nuevas técnicas de captación de aguas sacadas de los mantos subterráneos y capas freáticas de los barrancos. Junto al regadío se encuentra todavía el cultivo de secano, con la triada mediterránea y el aprovechamiento del bosque para el ganado. Coinciden, pues, dos agroecosistemas, el propiamente mediterráneo, heredado del período anterior y el irrigado, establecido de nuevo.

Tras la llegada de los árabes en el 711, se produce el desarrollo de un modelo de poblamiento, común a otros espacios del Mediterráneo occidental, que se denomina genéricamente asentamientos en altura o hábitat de altura, cuyos orígenes hay que buscarlos al final del mundo antiguo, cuando se produce una transformación de las estructuras de poblamiento tardorromanas, que dio lugar a la desaparición de gran parte de las villae.

En la costa granadina los primeros movimientos de población a las zonas altas se produjeron en las áreas de la sierra de Lujar y en la franja costera de la Contraviesa, creándose un número reducido de asentamientos alejados de los núcleos urbanos. Esta huida a las zonas altas es el antecedente de los *husun-refugio*, donde la defensa se basa en la elevación y el carácter abrupto del terreno. En ocasiones reaprovechan yacimientos prehistóricos, caso del Peñón de Vélez o el Castillejo de Polopos, del Cobre y Bronce.

13 J. Arias Muñoz: *Estudios para la Historia de Castell de Ferro*. Granada, 1957.

14 A. Gómez Becerra: *El poblamiento altomedieval de la Costa de Granada*, Motril (1998), pp. 226-236.

15 A. Malpica Cuello y T. May: «La prospección y los recursos naturales. El paisaje vegetal de la zona de Salobreña», *II Encuentros de Arqueología y Patrimonio*. Salobreña, 1991.

16 A. Malpica Cuello y T. May: «La prospección y los recursos naturales. El paisaje vegetal de la zona de Salobreña», *II Encuentros de Arqueología y Patrimonio*. Salobreña, 1991.

Cronológicamente, estos asentamientos presentan una cronología que va desde el periodo tardorromano hasta el siglo X para casos como el Pico Águila o los Picos del Castillejo, y en el periodo propiamente emiral para casos como Los Castillejos de Vélez de Benaudalla o el Castillejo de Polopos. Estos asentamientos están estrechamente vinculados a la presencia del saltus, descartando así una dedicación agrícola intensiva. La actividad económica pudo tener que ver con prácticas mineras, aunque, en cualquier caso, se trata de una sociedad dedicada al autoabastecimiento, con pocas posibilidades de generar excedentes.

Estas poblaciones se simultaneaban con otras en las llanuras, en contacto directo con la nueva población que se asentó, tanto en las antiguas ciudades, como en nuevos centros rurales fortificados llamados *qila*. En la época emiral, los *qila* van perdiendo terreno frente a una nueva tipología, los *qarya*, que conformaron los distritos castrales, que consistían en una serie de alquerías con un *hisn* (castillo) asociado, y que pueden considerarse como el poblamiento rural típico. En las ciudades se repite el modelo cordobés de construcción de un *qasr* (alcázar).

Serán las causas internas las que provocarán las transformaciones más importantes. Ante el reforzamiento estatal del Emirato, los herederos de la población hispano-goda, y grupos de árabes y bereberes contrarios al Estado, reforzarán los antiguos *husun-refugio* con la creación de grandes fortalezas, llamadas *ummahat al-husun*. Frente a esto, el Emirato establecerá otros *husun*, para hostigar a los rebeldes.

En el primer cuarto del siglo X se producen dos intervenciones militares sobre la costa granadina. La primera en el año 913 cuando el califa entra en Salobreña, y la segunda 10 años más tarde, la campaña de Jete. El objetivo de esta campaña era el sector occidental de la costa, y dio lugar a un amplio movimiento de fortificación.

Con Abd al-Rahman III, se intensifica la lucha contra todo tipo de rebeldes, que terminará con el triunfo del Califato. Esto supondrá la destrucción de la mayoría de los *husun* y el descenso obligado de la población al llano, recuperando la línea marítima de comunicación y comercio¹⁷. Muestra de ello son los yacimientos del Maraute y otros como el Cortijo de la Reala en Motril. Los *husun* que se conservaron fueron destinados al establecimiento de gobernadores y funcionarios de la administración estatal, y para la defensa de las alquerías del entorno. La pacificación del territorio hace que se remodele la defensa fronteriza, creándose entonces grandes alcazabas y fortalezas.

La presión exterior y la rivalidad entre los distintos reinos reaviva la importancia de lo militar en el siglo XI y, por lo tanto, de las fortificaciones. Esto provoca la construcción de nuevas defensas, aumentando el número de fortalezas y alcazabas, y se revalorizan los antiguos *husun-refugio*.

Las etapas almoravide y almohade suponen un aumento de los problemas defensivos, sobre todo por la presión de los reinos cristianos, reforzándose las fortificaciones existentes y construyéndose otras nuevas.

En el periodo nazarí van a seguir perdurando las influencias constructivas almohades, erigiéndose edificios con una finalidad estrictamente militar, con Yusuf I y Muhammad

17 D. Catalán y de Andrés, M.S. «Crónica del moro Rasis». Madrid 1974.; Al-Bakri «Descripción de l'Áfrique septentrionale» Ed. Reinhart Dozy et Michael J. de Goeje. Leiden 1866. EN: «Caminos de al-Andalus en el siglo XII según «Uns al Muhay wa-rawd alfuray» Madrid 1989.

V, se producen cambios sustanciales en las estructuras arquitectónicas, manifestadas en lo palaciego, como manifestación del poder, y, de las líneas fronterizas interiores y marítimas, debido al avance cada vez más agresivo de los cristianos. Manifestaciones de ello son la construcción de numerosas torres vigías y fortalezas.

El programa se basará en la construcción de torres defensivas y fortalezas y en la reparación de otros sistemas defensivos anteriores, siguiendo una misma técnica constructiva novedosa, el empleo de mampostería colocada en hiladas separadas por ripios o ladrillos. El refuerzo de los sistemas defensivos de la línea marítima, fue en detrimento de los asentamientos interiores, incluidos los relacionados con los grandes castillos rurales en los que se produjo un abandono forzado.

Asimismo, y debido a la centralización de la defensa por parte de las autoridades nazaríes, estas construcciones tendrán una relación muy directa con el Estado, y en mucha menor medida, con el territorio en el que se ubican. En el caso del castillo de Castell de Ferro, del que se sabe que no contaba con territorio propio, salvo el mismo edificio.

Muchos de estos edificios fueron reutilizados y adaptados a las nuevas necesidades por los cristianos, especialmente para la artillería, con añadidos de muros más gruesos y en talud, así como baluartes. También se construyeron nuevas obras, especialmente torres Almenaras.

En las últimas etapas de la conquista de Granada se planeaban varios asuntos de política territorial: la conquista del litoral africano para asegurar la costa del reino contra los musulmanes del norte de África, preparar el paso de los cristianos a la costa vecina y resolver los problemas con Portugal, que desde el tratado de 1479 cerraba Marruecos a los castellanos.

Todo ello hacía necesario un control y ordenamiento de la línea de defensa marítima, y buena muestra de ello es la preocupación de los Reyes Católicos que perciben la necesidad de ordenar el sistema defensivo de la costa¹⁸. Desde finales del siglo XV se aprovechan las fortalezas existentes, como Almuñécar o Salobreña, y se provoca un cambio en la relación de las estructuras defensivas con el territorio; el número de asentamientos se reduce y los mecanismos defensivos obligan a una fiscalidad nueva y exigente. También se produjeron transformaciones arquitectónicas, como la reedificación de torres, nueva construcción (Torrenueva) o el añadido de piezas para la artillería (Castell de Ferro).

En el siglo XVI, los problemas militares son incursiones de corsarios argelinos y berberiscos, el miedo a un ataque de la armada turca y el temor a una invasión desde el norte de África. Las posiciones españolas se centraban en la defensa del territorio peninsular y en la posición estratégica del litoral granadino respecto de la idea de conquistar el norte de África.

La defensa del Reino de Granada se estructuró en base a una serie de poblaciones y fortalezas, dotadas de castillos y murallas, preparados para repeler posibles ataques. Estos castillos eran los de Estepona, Marbella, Fuengirola, Málaga, Almuñécar, Salobreña, Motril, Castell de Ferro, la Rábida, Adra, Roquetas de Mar, Almería, Mojacar y Vera .

18 A. Gámir Sandoval «Organización de la defensa de la costa del reino de Granada». Edición Facsimil. Universidad de Granada. 1998.

Existía otro frente en la retaguardia, en pequeñas poblaciones amuralladas del interior, completándose con la línea de torres Almenaras.

Los Reyes Católicos organizaron desde el primer momento los principios legislativos con los que regir la frontera marítima del reino. Así, las ordenanzas granadinas representan un primer esfuerzo de ordenación legislativa de las defensas costeras, manteniéndose en lo sustancial sus normas en el resto de territorios. Existen varios textos de finales del siglo XV, siendo los más importantes la Instrucción del Rey D. Fernando sobre la guarda de la costa del Reino de Granada, dada en la villa de Medina del Campo, el 13 de septiembre de 1497, y, la Real Provisión del Rey y la Reina para que “se toviere e guardare en la visitación del reino de Granada”¹⁹, emitida en Granada el 1 de agosto de 1501, extendiendo el sistema defensivo a la zona costera oriental del Reino, en principio pensada solo para el sector occidental. Tras la Instrucción General se realizaron algunos otros ordenamientos acordes con las nuevas circunstancias. Al año y medio de firmarse la Instrucción en Medina del Campo para la guarda de la costa de Granada, comenzaron a aparecer nuevas disposiciones motivadas por las necesidades que la práctica aconsejaba, y por el incumplimiento de la Ordenanza General. En ocasiones eran simples avisos sin reglamento específico, como la comunicación que en mayo de 1498 hacen los Reyes Católicos a su secretario Zafra, quejándose por el mal recaudo de la guarda de la costa y de la necesidad de mejorarla. De ello reciben respuesta, quedando al parecer satisfechos.

La preocupación constante por la presencia y ataques de naves berberiscas hace que los monarcas renueven sus advertencias y precauciones en Cédula de 15 de marzo de 1501 con respecto de los barcos del litoral andaluz. Estas disposiciones no debieron tener mucho éxito ya que en el mismo año la renueva el Comendador Juan de Gaitán, corregidor de Málaga.

En estos años se producen algunas reformas y nuevas disposiciones, como una Provisión que reglamenta de nuevo la guarda de la costa, y que en nombre de D^a Juana se expide el 13 de septiembre de 1511, o una carta de Tendilla al Consejo de Regidores de la ciudad de Vera sobre armamento y nueva disposición de visitantes de toda la costa del Reino de Granada.

En las reformas militares posteriores no hay alusiones concretas a la organización de la defensa costera, sólo algunas disposiciones generales como la petición de las Cortes de Santiago en 1520 referida a la paga de los vigilantes de la costa.

En la reforma de la Infantería Española de 1534, promovida por el emperador Carlos V, no hay ninguna referencia a la mejora de los servicios costeros, lo que dio lugar a que las Cortes de Valladolid en 1537 le recordaran “la súplica anterior sobre la Provisión de artillería y municiones en las fortalezas del Reyno de Granada, Murcia y Andalucía”²⁰.

En 1555, 1558 y 1559 las Cortes vuelven a insistir en la necesidad de proveer adecuadamente de armas más modernas las fortificaciones de la costa suoriental de la península.

19 A. Gámir Sandoval «Organización de la defensa de la costa del reino de Granada». Edición Facsimil. Universidad de Granada. 1998.

20 A. Gámir Sandoval «Organización de la defensa de la costa del reino de Granada». Edición Facsimil. Universidad de Granada. 1998.

A finales del reinado de Felipe II se emitieron dictámenes y normas que hacían referencia a los distritos de la costa, en previsión de que las fuerzas tuvieran que acudir a otro lugar “se tenga instruida y dotada gente de aquella jurisdicción que concurran a suplir las necesidades del servicio”.

Durante el siglo XVIII las amenazas fueron las mismas, y aunque remitió la piratería, no cesó hasta el tratado de paz con Marruecos de 1791.

Desde el punto de vista geográfico y topográfico la costa se puede dividir en cuatro zonas:

1. Almuñecar y su distrito. Abarca las cuencas de los ríos Verde y Jate, al este y oeste respectivamente.
2. Salobreña. Incluye un amplio territorio, siendo la zona más importante en torno al río Guadalfeo, el valle del Río de la Toba y parte de la sierra del Jaral.
3. La sierra de Lujar.
4. La zona montañosa de la Contraviesa, con hábitat más numeroso y estable en las zonas orientadas al mar.

En la costa no existen apenas tierras llanas, por la presencia de una cadena montañosa paralela al mar, que hace que en pocos kilómetros se pase del nivel del mar hasta unos 2000 m. en el punto más alto. Esto ha generado unos asentamientos con áreas de cultivo aterrazadas, de difícil comunicación y con un aprovechamiento máximo de los recursos hídricos, que son escasos y que normalmente discurren encajados y con trazados laberínticos y angostos.

La variedad litológica también ha condicionado, a la vez que se ha aprovechado, observándose generalmente la ocupación agrícola en tierras esquistosas, y las calizas para los asentamientos. Los sistemas agrícolas se han basado en la transformación del medio físico, creando un ecosistema propio, donde el agua es fundamental, y marca, por ejemplo, la diferencia entre los asentamientos medievales y los anteriores.

En líneas generales, existe un poblamiento intenso en época prehistórica, con abundantes yacimientos del neolítico, cobre y bronce.

Con la llegada de los fenicios y púnicos la economía se abre al exterior y el territorio se organiza en base a la agricultura, pesca y minería, extendiéndose esto hasta el mundo romano, que, finalmente abarcando hábitat en zonas montañosas e interiores, y en el que se configuran algunas de las ciudades más importantes del sur peninsular.

En la primera época medieval hay referencias a la riqueza minera de la zona. El yacimiento más importante es el “Maraute” en Torrenueva, conectado con el de “La Herrería “y con las minas del Cerro del Toro, situado por encima de Motril.

Los resultados de las excavaciones arqueológicas en estos y otros yacimientos han puesto de manifiesto una aparente interrupción del poblamiento en el periodo final del mundo romano hasta la época cordobesa. El proceso de desarticulación de las estructuras territoriales romanas, de gran perdurabilidad, supuso un abandono del hábitat en las zonas bajas y en las áreas relacionadas con el tráfico comercial y la explotación de los recursos. A cambio se observa un resurgir de los asentamientos en zonas más altas.

Manuel Acién habla de distintos tipos de asentamientos en altura, no del todo bien caracterizados que son:

- Refugios de comunidades campesinas.
- Los Husun de señores protofeudales.
- Establecimientos Árabo-berberes.
- Creaciones estatales.

En líneas generales las torres o castillos situados en el interior son más antiguos. Ejemplos de ello son:

- Rambla del Valenciano. Ocupado desde los siglos X-XI hasta época nazarí.
- Castillo de la Juliana: Siglo VIII. Los restos cerámicos aparecidos prueban una ocupación desde la primera época islámica, tal vez sobre un asentamiento romano. En época medieval se han reconocido dos fases: época emiral y califal, y siglo XI hasta el periodo Taifa.
- Castillo de Olías. Vertiente suroeste de la sierra de Lujar. Cronológicamente abarca desde el siglo X al XV, aunque los restos cerámicos más abundantes son de los siglos XI y XII.
- Picos del Castillejo: La mayor parte de su conjunto cerámico corresponde a los siglos IX y XI.
- Cuerda del Jaral: fachada sur de la sierra de los Guájares. Por los restos cerámicos corresponde a los siglos IX y X.
- Pico Moscaril: Zona de Almuñecar. Adscrito cronológicamente, de forma genérica a época altomedieval.
- Peñón de los Castillejos: Yacimiento completo con cronología entre los siglos X y XIII, según la cerámica de superficie.
- La Rijana: Tiene varios elementos estructurales que van desde los siglos X-XI hasta el XV.

En el término municipal de Gualchos-Castell de Ferro, y más concretamente en las proximidades de esta última población, se localizan una serie de yacimientos arqueológicos, muchos de ellos catalogados durante las prospecciones llevadas a cabo desde 1985, formando parte del proyecto de investigación "Análisis de las secuencias de poblamiento medieval en la costa de Granada", bajo la dirección del profesor de la Universidad de Granada Antonio Malpica Cuello, adscribibles a diferentes épocas prehistóricas e históricas, lo que nos da a entender que esta zona costera estuvo habitada desde antiguo.

Así, tenemos yacimientos neolíticos, como "La Cueva de las Campanas"; romanos, como "El Cortijo de Juan de Dios" y "Los Chortales"; medievales, como "El Pico Águila", "Los

Pastores" y "La Rijana", este último además con restos prehistóricos y romanos; y las torres atalayas de "Cambriles", del S. XVI, y "La Estancia", del S. XVIII.

La torre de Cambriles controla el espacio en donde había un fondeadero separado de la actual Castell de Ferro por una prolongación del cerro del Castillo. Servía para el control del desembarco de los navíos que circulaban por el mar, alguno de los cuáles venía del norte de África, en concreto de Argelia, en donde encontramos un topónimo similar a *Marsā Firruy*.

Es probable que aquí se iniciara después del desembarco el camino hacia el interior, Gualchos y Lújar entre otros. De todas maneras, esta torre forma parte de la vigilancia y defensa de la costa y se utiliza como tal en el siglo XVI. Habrá que dilucidar si es una construcción de la primera época cristiana o ya existía en época nazarí.

Este espacio de playa es la puerta hacia la Contraviesa y la Alpujarra. Es un debate que se está haciendo en toda la costa, porque sabemos que hay un programa constructivo para el control de la navegación y los desembarcos. Cabe pensar que la rambla tardó en establecer aluviones y por tanto la tierra de cultivo apenas existía, fue la extensión de la deforestación durante la explotación de la caña de azúcar cuando empezó a generarse un sistema de boqueras que aún es reconocible en la zona.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INTERVENCIÓN

La intervención que se ha realizado en la Torre de Cambriles situada en el municipio de Gualchos dentro del núcleo de Castell de Ferro. Esta torre se sitúa muy próxima a la línea de costa y actualmente se encuentra plenamente inserta en el casco urbano. Está declarada como BIC desde 1985. La intervención se haya enclavada en el término de Gualchos dentro del núcleo de Castell de Ferro, en el sitio denominado Cerro de Cambriles cuyas coordenadas UTM son: latitud 36.727055 y longitud -3.353866, y abarca una superficie de 1.650,04 m², de los cuáles la intervención a ocupado 28,27 m². Tiene por linderos al norte con la propiedad de Manuel Alonso Antequera; al sur, este y oeste con la propiedad de Fulgencio Espa Gil de Tejada.

Fig. 1. Localización de la torre de Cambriles en la esquina NE, t del castillo de Castell de Ferro en la SO

Los trabajos se llevaron a cabo mediante medios manuales, y los previos a los análisis de estructuras emergentes consistieron en la demolición de una de las viviendas, deshabitada y en estado ruinoso, que estaba adosada a la torre con medios manuales y mecánicos utilizando para ello un martillo hidráulico teniendo especial cuidado de no dañar nada, y en aquellos casos en los que no era factible utilizar el martillo hidráulico se procedió a utilizar un pico. Según constaba en la resolución de autorización tanto para los estudios de estructuras emergentes como para la demolición de la estructura adosada a la torre, no se llevaría a cabo ninguna recogida de materiales (cerámica, vidrio, metal, etc.), y se dejaría unos 20 cm. de zócalo de la vivienda aproximadamente.

La intervención arqueológica se realizó siguiendo un sistema de registro²¹ en el que se establecen las unidades con criterios referentes a las características físicas del estrato siguiendo el concepto de unidad estratigráfica encontrado durante las labores de trabajo. En el que se aplicará las leyes estratigráficas enunciadas por C. Harris²².

Las relaciones estratigráficas se trasladarán gráficamente a una matrix Harris, que permite la recogida de datos en campo, que posteriormente se reinterpretará con otros datos como fotografía, planta, secciones, etc.

Durante la intervención hemos estado siguiendo el sistema de unidades estratigráficas. Los estratos se diferencian por su composición, textura y coloración. La composición de

21 HARRIS, E. C.: *Principios de estratigrafía arqueológica*, Barcelona, 1991, p. 52.

22 HARRIS, E. C.: *Principios de estratigrafía arqueológica*, Barcelona, 1991, p. 52.

los estratos con elementos intrusivos nos puede determinar la datación. En cuanto a la conformación del estrato su volumen y en cierto modo su forma o superficie, nos da información sobre su formación. El orden en que se relacionan los estratos está así mismo determinado por relaciones físicas que pueden ser reducidas, de manera simple, a relaciones relativas en el tiempo, de ahí que se establezcan unas normas que se reducen a dos grandes apartados que rigen todas las relaciones entre los estratos: relaciones de contemporaneidad («anterior a», «posterior a», «igual a», «equivalente a» y «sincrónica con») y de sucesión en el tiempo («bajo», «sobre», «rellenado por», «rellena a», «cortado por» y «corta a»).

Es necesario tener en cuenta la existencia de interfaces en los estratos, que son verticales y horizontales. En la interpretación de las roturas y apertura de puertas y ventanas se debe proceder como en los casos normales, con su propia estratigrafía, que no es similar a la de los niveles que la rodean. En todo caso, se deben de correlacionar entre sí.

Para documentar las unidades estratigráficas se han empleado las fichas del SIAA (Sistema de Información Arqueológico de Andalucía), donde se atendió a la identificación y localización, su delimitación y su relación física o estratigráfica con otras unidades, la descripción de los depósitos y su interpretación. De esta manera se reconstruye la secuencia estratigráfica y una vez examinados los materiales que contiene, se procede a su datación.

Al proceso de descripción de las unidades estratigráficas se suma, mediante la utilización de fichas específicas, la caracterización de estructuras y complejos estructurales. Dichas fichas se componen de varios bloques:

- Descripción de unidades estratigráficas no construidas.
- Descripción de unidades estratigráficas construidas.
- Descripción de estructura.
- Diagrama de área.
- Inventario de materiales.
- Plantas y secciones.
- Fotografías.

El área de trabajo tuvo unas dimensiones de 28,27 m², que equivalen a la Torre y al que se le añadió la demolición de la vivienda de unos 25 m², dicha vivienda se rebaja hasta los zócalos.

Fig. 2. Foto cenital de la torre de Cambriles realizada con dron

La intervención ha consistido, como queda dicho anteriormente, en la eliminación de una vivienda adosada a la torre, así como en la lectura y estudio de los paramentos que conforman la construcción. Todo ello ha puesto de manifiesto la existencia de una serie de modificaciones que ha sufrido la torre con el paso de los años, entre ellas y la que más ha afectado es el adosamiento de la vivienda que ha sido demolida, así como las demás viviendas que siguen adosadas a la torre y que esperan autorizaciones para ser demolidas.

La intervención comenzó acotando la zona de trabajo. Una vez realizado esta operación se comenzó por empezar la demolición de la vivienda que se encontraba adosada a la torre.

Fig. 3. Estado de la vivienda adosada antes de la demolición

La demolición consistió en el derribo de los muros de la vivienda hasta dejar unos zócalos de unos 20 cm. de altura como se autorizaba en la resolución de cultura. Los muros de la vivienda estaban realizados con piedras de mediano y gran tamaño aglutinadas con mortero muy pobre en cal. Muy probablemente dichas piedras fueran sacadas de la torre

o de cualquier otra estructura cercana a la vivienda. Entre los muros aparecieron materiales de muy diferentes tipos (ladrillos de varias formas, cerámica, metal, madera y vidrio) como figuraba en la resolución de autorización de la actividad arqueológica, en esta no podría llevarse a cabo recogida de material por lo que no se ha recogido, pero en cambio se ha fotografiado para dejar una constancia gráfica de dichos materiales que aparecen en los muros que seguro servirían de aglutinante a la mezcla de mortero.

Fig. 4. Materiales muro oeste

Fig. 5. Materiales muro este

Fig. 6. Ladrillos y Tejas del muro este

El trabajo de demolición fue realizado con medios mecánicos y manuales utilizando para ello el martillo hidráulico, teniendo especial cuidado para no dañar las piedras que una vez sacadas son conservadas por si se deciden reutilizar en la reparación y conservación de la torre, también se aplicó el pico en aquellos lugares a los que el martillo hidráulico no era posible usarlo.

Fig. 7. Derribo lado oeste de la vivienda

Tras derribar el muro oeste de la vivienda se procedió a llevar a cabo el vaciado de todo lo que había dentro de la casa que consistía en cascajos, vegetación y basura variada.

Fig. 8. Limpieza y vaciado del interior de la vivienda

Una vez ya realizado el desescombro de la vivienda se procedió a seguir con el derribo de las demás zonas de la vivienda, pero antes de proceder con la zona este de la vivienda se solicitó al ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro que por medio de su equipo de medio ambiente y parques se retirara la vegetación que impedía que el muro este fuera derribado dada la gran cantidad de vegetación existente en la zona (enredadera).

Fig. 9. Derribo lado este de la vivienda

Fig. 10. Apertura en la zona del baño para obtener acceso a la torre

Una vez terminado el derribo y limpieza del solar, así como la apertura en la zona del baño para tener acceso a la torre se da por terminado el derribo pasando en este segundo momento a los análisis de estructuras emergentes.

Fig. 11. Estado tras el derribo

Fig. 12. Planta de la vivienda derruida junto a la planta de la Torre

Una vez derribada la casa se procedió a realizar los estudios de la torre utilizando la arqueología de la arquitectura. Para ello, se utilizaron fichas de estructuras en las que se vieran las relaciones de las diferentes unidades que conforman la torre. Una vez visualizada la torre, para proceder a realizar los estudios se decidió dividir la torre en 4 partes (norte, sur, este y oeste) en cada una de estas partes se realizaron sus fichas y se vieron sus relaciones. A continuación, se expondrán las fotos de la torre en sus distintas partes en las que se ha dividido y en el que figurarán las unidades estratigráficas que las conforman.

Fig. 13. Lado Sur con sus UE's

Fig. 14. Lado Oeste con sus UE's

Fig. 15. Lado Este con sus UE's

Fig. 16. Lado Norte con sus UE's

Finalizada la lectura de los paramentos se procede a llevar a cabo el levantamiento fotogramétrico utilizando para ello un dron. Realizadas las fotografías y los videos por medio del dron se procede a realizar la fotogrametría en el laboratorio, y tras llevarla a cabo se cogen las fotos realizadas con el dron que también se encuentran georreferenciadas y se lleva a cabo el dibujo de cada uno de los lados en los que se ha dividido la torre (figs. 17-20) con archivos CAD. Tras finalizar de realizar todo, se monta un andamio en la torre para sacar muestras de los diferentes morteros para que tras realizar sus análisis se pueda dilucidar que tipo de mortero será mejor emplear en la restauración de la torre.

Fig. 17. Lado sur de la Torre de Cambriles

Fig. 18. Lado oeste de la Torre de Cambriles

Fig. 19. Lado este de la Torre de Cambriles

Fig. 20. Lado norte de la Torre de Cambriles

Las unidades estratigráficas documentadas en el transcurso de la presente son las siguientes:

001 Vivienda que se ha derruido en el transcurso de los estudios

002 Apertura de una puerta en la base de la torre (para vivienda antiguamente)

003 Piedras de mediano y gran tamaño con pintura blanca

- 004 Piedras de mediano y gran tamaño con argamasa de cal
- 005 Piedras de mediano y gran tamaño sin conglomerante
- 006 Piedras de mediano y gran tamaño sin conglomerante
- 007 Piedras de mediano y gran tamaño para reparo de la puerta de acceso a la torre
- 008 Piedras de mediano y gran tamaño para reparo de la puerta de acceso a la torre
- 009 Apertura de la puerta de acceso a la torre
- 010 Piedras de mediano y gran tamaño con argamasa de cal
- 011 Piedras de mediano y gran tamaño que rompe a la unidad 04
- 012 Piedras de pequeño tamaño y piedras rodados que conforman el parapeto con su argamasa
- 013 Vivienda adosada actualmente a la torre
- 014 Piedras de mediano y gran tamaño recubiertas con pintura blanca
- 015 Piedras de mediano y gran tamaño que han sufrido reparaciones por que se aglomera con cemento
- 016 Piedras de mediano y gran tamaño con argamasa de cal
- 017 Piedras de mediano y gran tamaño sin aglomerante
- 018 apertura de aspillera en el parapeto
- 019 Vivienda que se ha derruido en el transcurso de los estudios. Adosamiento limpio a la torre
- 020 Piedras de mediano y gran tamaño sin mortero de cal perdido por las inclemencias a la que esta sometida la torre por el lado este
- 021 Rotura en lo alto de la torre rompiendo la UE 020
- 022 Piedras de mediano y gran tamaño con argamasa de cal
- 023 Zapata de la torre formada por piedras de mediano y gran tamaño
- 024 Rotura en la zapata de la torre
- 025 Apertura de una ventana que está enfrentada a la puerta de acceso
- 026 Vivienda que está adosada a la torre por su lado sur
- 027 Piedras de mediano y gran tamaño sin aglomerante
- 028 Piedra que sobresale a modo de matacán por su lado sur

- 029 Piedras de gran tamaño que sobresale de la torre para conformar el matacán
- 030 Piedras de mediano y gran tamaño con lo que parece ser un aglutinamiento con cemento
- 031 Piedras de mediano y gran tamaño en la que se adosa la UE028
- 032 Piedras de mediano y gran tamaño con argamasa de cal cortado por la UE025
- 033 Piedras de pequeño tamaño y piedras rodados que conforman el parapeto con su argamasa
- 034 Zapata de la torre formada por piedras de mediano y gran tamaño
- 035 Vivienda que se ha derruido en el transcurso de los estudios
- 036 Vivienda adosada actualmente a la torre
- Interficie 001 rotura de la UE 003 para hacer una puerta
- Interficie 002 hueco de rotura de la UE 021 que rompe a la UE 020
- Interficie 003 apertura de la puerta de acceso a la torre por su lado norte
- Interficie 004 apertura de la ventana en el lado sur de la torre
- Interficie 005 apertura de un hueco en la zapata del lado este

ANALÍTICAS

Antes de proceder a tomar las muestras para realizar las analíticas se acuerda junto con los técnicos que la van a tomar el lugar de donde se van a tomar las muestras. Para documentar la toma de muestras se realizan fotografías del proceso de toma de muestras, así como la colocación de la toma de muestras sobre una fotografía.

CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES QUE CONFORMAN LA TORRE DE CAMBRILES DE CASTELL DE FERRO (GRANADA) MEDIANTE ENSAYOS IN SITU Y DE LABORATORIO

DESCRIPCIÓN BREVE

Se relacionan en este Informe los resultados de los ensayos in situ y de laboratorio realizados sobre los materiales que conforman la Torre de Cambriles.

Prof. Dr. IGNACIO VALVERDE PALACIOS
Prof. Dr. IGNACIO VALVERDE ESPINOSA
Prof. Dra. RAQUEL FUENTES GARCÍA

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

VISADO

ICOGA

Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía

Visado nº: 011936

Fecha: 06/06/2022

Colegiado: Ignacio Valverde Espinosa
El Secretario

Nº colegiado: 18

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

departamento de
Construcciones Arquitectónicas

ÍNDICE

1. Antecedentes y objetivos
2. Tareas y ensayos realizados
3. Resultados y discusión
4. Conclusiones y recomendaciones de actuación acorde a los resultados

1. Antecedentes y objetivos

El Ayuntamiento de los Gualchos establece contrato entre la Oficina de Transferencia de resultados de la Investigación a través de los investigadores doctores Ignacio Valverde Palacios (IP), Ignacio Valverde Espinosa y Raquel Fuentes García con el siguiente objeto:

- Realización de ensayos sobre resistencia a la penetración en morteros y material pétreo con microdrilling, de adherencia y sobre resistencia mecánica a compresión del material pétreo en la Torre de Cambriles

Este avance-informe tiene como objetivo adelantar las propuestas de actuación acordes a los resultados de los ensayos realizados in situ y en laboratorio.

2. Tareas y ensayos realizados

En la siguiente tabla se exponen las tareas y números de ensayos realizados (Tabla 1)

Tabla 1. Tareas y ensayos in situ y de laboratorio realizados

Tarea (T)/Ensayo (E)	
T1. Inspección visual	
T2. Toma de muestras de morteros, material pétreo natural y ladrillos cerámicos	
T3. Tallado de probetas y molido de morteros	
	Unidades
E1. Ensayos in situ de Adherencia en sistemas roca-mortero y mortero-roca	6
E2. Ensayos in situ y de laboratorio de índice de rebote esclerométrico	15
E3. Ensayos in situ y de laboratorio de medida de velocidad de paso de ultrasonidos	30
E4. Ensayos de laboratorio de difracción de rayos X sobre distintas muestras de mortero finamente molido	8
E5. Ensayos de laboratorio de Resistencia a compresión uniaxial en rocas	6
E6. Ensayos de laboratorio de Resistencia a compresión uniaxial en ladrillo	9
E7. Ensayos in situ de resistencia al drilling en material pétreo y morteros	13

3. Resultados y discusión

3.1. Inspección visual (T1)

La inspección visual realizada ha puesto de manifiesto la existencia del empleo de distintos materiales que se suceden en el tiempo. El rejuntableo del material pétreo, a base de morteros, ha sido objeto de numerosas intervenciones pudiéndose diferenciar hasta tres morteros distintos, cuestión que ha corroborado el ensayo de resistencia al drilling. Por otro lado, en los análisis de difracción de rayos X realizados sólo se distinguen dos composiciones. Además, dicha inspección visual se reforzó con fotografías (Fig. 1) en el espectro infrarrojo con una cámara Flir modelo T420Bx.

Figura 1. Fotografías en el espectro infrarrojo en las que se aprecia distintas fases de mantenimiento o modificación de los morteros de rejuntado del material pétreo que corrobora el levantamiento realizado por el arquitecto D. Saúl Meral.

3.2. Toma de muestras de morteros, material pétreo natural y ladrillos cerámicos (T2)

Tras la tarea de inspección visual se procedió a la toma de muestras para su análisis en laboratorio. Finalmente, se recolectaron muestras de morteros de distintas épocas, material pétreo natural y ladrillos cerámicos (Fig. 2).

Figura 2. Muestras recogidas de morteros (M-1, M-2, M-3 y M-4), ladrillos cerámicos (M-5) y material pétreo natural (M-6).

Además, desde la cesta elevadora se tomaron tres muestras más de mortero que denominaremos M-7, M-8 y M-9 (Figura 3)

Figura 3. Muestras recogidas de morteros desde la cesta elevadora (M-7, M-8 y M-9).

3.3. Tallado de probetas y molido de morteros (T3)

Las muestras de ladrillo cerámico y de material pétreo se tallaron con la ayuda de una cortadora de disco refrigerado por agua. Las roturas a compresión de ladrillos se llevaron a cabo bajo superficies que varían entre 404 y 961 mm². Por otro lado, en el caso del material pétreo, y dada la mayor compacidad de este, se pudieron tallar muestras cúbicas de superficies homogéneas de 1600 mm² (Fig. 4 y 5).

adecuada para su posterior ensayo en difracción en rayos X (Fig. 6)

Figura 4. Preparación de probetas con cortadora de disco

Figura 5. Probetas de ladrillo cerámico y material pétreo natural talladas para la realización de ensayos a compresión y flexión.

Figura 6. Molino de ágata en el que se han triturado las muestras para su posterior análisis mediante difracción de rayos X

3.4. Ensayos in situ de Adherencia en sistemas roca-mortero y mortero-roca (E1)

Se han realizado 6 ensayos de adherencia por tracción con un adherómetro digital marca "Neurtek" (Fig. 7 y 8)

Figura 7. Ejemplo de uno de los ensayos de adherencia realizados en la zona superior de la torre.

Figura 8. Situación en cubierta de la toma de muestras y de los ensayos de adherencia (levantamiento tomado del realizado por el arquitecto D. Saúl Meral)

Los resultados obtenidos de los ensayos de adherencia son los que se relacionan en la Tabla 2. Podemos observar que los valores obtenidos se encuentran acorde a otros estudios realizados con reproducciones de morteros antiguos sobre distintos soportes pétreos naturales [1].

Tabla 2. Resultados de los ensayos de adherencia

Número ensayo	Adherencia por tracción (N/mm ²)	Tipo de rotura
A-1	0.120	Rotura por cohesión (mortero)
A-2	0.130	Rotura por cohesión (mortero)
A-3	0.100	Rotura por cohesión (mortero)
A-4	0.170	Rotura por cohesión (roca/mortero)
A-5	0.090	Rotura por cohesión (mortero)
A-6	0.130	Rotura por adhesión (mortero/ladrillo)

Figura 9. Aspecto de las sufrideras metálicas de 50 mm de diámetro tras el ensayo de adherencia por tracción. En ellas se puede reconocer como se ha producido la rotura, descrita en la Tabla 2.

[1] Szemerey-Kiss, B., & Török, Á. (2017). Failure mechanisms of repair mortar stone interface assessed by pull-off strength tests. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 76(1), 159-167.

3.5. Ensayos de laboratorio

Con la finalidad de poder establecer correlaciones conjuntas entre los ensayos de laboratorio realizados, además de algunos también in situ (velocidad de ultrasonidos e índice esclerométrico), se describen en este apartado los siguientes ensayos enumerados en la Tabla 1.

- E2. Ensayos in situ y de laboratorio de índice de rebote esclerométrico
- E3. Ensayos in situ y de laboratorio de medida de velocidad de paso de ultrasonidos
- E4. Ensayos de laboratorio de difracción de rayos X sobre distintas muestras de mortero finamente molido
- E5. Ensayos de laboratorio de Resistencia a compresión uniaxial en rocas
- E6. Ensayos de laboratorio de Resistencia a compresión uniaxial en ladrillo
- E7. Ensayos in situ de resistencia al drilling en material pétreo y morteros

En cuanto a los resultados de los ensayos a compresión uniaxial en material pétreo natural se han obtenido tensiones (Fig. 10) que varían entre 34 y 70 N/mm² en el caso de roturas realizadas paralelas a la esquistosidad y entre 29 y 45 N/mm² para aquellas roturas perpendiculares a la esquistosidad. Estos valores, a priori, pueden resultar extraños ya que deberían ser justamente al contrario, con mayor resistencia para las cargas aplicadas perpendiculares a dicha esquistosidad, no obstante, se aprecian diaclasas que intersectan a los planos de esquistosidad provocando la individualización de pequeñas piezas que conlleva una bajada de resistencias para este caso.

Figura 10. Gráfico que muestra los resultados obtenidos para compresión uniaxial de material pétreo natural

En lo que respecta a los valores de rebote esclerométrico y velocidad de paso de ultrasonidos se han obtenido valores que se pueden correlacionar con la resistencia a compresión. Este factor de correlación (Fig. 11) es muy importante ya que a través de los ensayos no destructivos se obtiene in situ directamente la resistencia a compresión de este material pétreo.

Figura 11. Gráficas que muestran la correlación para el caso de resistencia a compresión vs velocidad de paso de ultrasonidos (gráfico superior) y resistencia a compresión vs rebote esclerométrico (gráfico inferior). Las líneas y punto azules representan los ensayos perpendiculares a la esquistosidad, y las naranjas los paralelos a la esquistosidad.

Los resultados de resistencia a compresión en ladrillos cerámicos arrojan valores algo más heterogéneos comparados con los anteriores en roca. Se han obtenido valores que varían entre 5.28 y 11.5 N/mm² (Fig. 12).

Figura 12. Resultados de los ensayos de compresión sobre probetas de ladrillo cerámico.

Al igual que en el caso anterior, existe una buena correlación, superior al 94%, con el ensayo no destructivo de velocidad de paso de ultrasonidos, tal y como se puede observar en la Figura 13.

Figura 13. Gráfica que muestra la correlación para el caso de resistencia a compresión vs velocidad de paso de ultrasonidos.

En lo que respecta a la resistencia al Drilling, utilizando un taladro modelo DRMS Cordless equipado con broca de diamante de 5 mm de diámetro, se han realizado 6 ensayos sobre material pétreo natural y 7 ensayos en morteros de distinta edad. Las zonas concretas de los ensayos realizados, tanto en el sector Norte como en el Este, se muestra en la Figura 14.

Figura 14. Situación de ensayos de resistencia al Drilling. P- ensayo en material pétreo natural; MO- mortero antiguo; MOO- mortero antiguo, aparentemente de mayor edad que MO; M y MM- mortero moderno, siendo el M, aparentemente más antiguo que el MM (levantamiento tomado del realizado por el arquitecto D. Saúl Meral)

Los resultados de la resistencia al Drilling en material pétreo son relativamente homogéneos, con una resistencia al Drilling media de 52.07 N, a excepción del P-4 que arrojó un valor de 79.74 N (Fig. 15).

Figura 15. Resultados de resistencia al Drilling. Fuerza (N) en función de la profundidad (mm)

La Figura 16 muestra la unión de todas las resistencias al Drilling para material pétreo natural, pudiéndose observar una relación logarítmica en la fuerza es creciente con la profundidad, estableciéndose, a partir de la ecuación resultante una profundidad de unos 7 mm por debajo

de la media (52.11 N). Este resultado pone de manifiesto la recomendación del empleo de consolidantes de roca que mejoren estos primeros milímetros.

Figura 16. Resistencia al Dirling para el material pétreo natural de la Torre. Los triángulos verdes indican la media, el cuadro rojo la moda y el aspa morada la mediana.

Por otro lado, se ha podido establecer una correlación de la resistencia a compresión con la resistencia al Drilling (Fig. 17), resultado que es de destacar ya que con una pequeña perforación se puede obtener dicha resistencia a compresión uniaxial.

Figura 16. Correlación entre la Resistencia al Dirling (RD) y la resistencia a compresión para material pétreo natural de la Torre de Cambriles.

Se presentan a continuación los resultados de la resistencia al Drilling en morteros, aparentemente, de distintas edades (Fig. 17). Como se puede apreciar se establece una profundidad de incremento de resistencia en torno a los 15 mm, lo que recomienda el saneado de este primeros milímetros.

Figura 17. Gráficas de resistencia a la penetración en función de la profundidad. MO- mortero antiguo; MOO- mortero antiguo, aparentemente de mayor edad que MO; M y MM- mortero moderno, siendo el M, aparentemente más antiguo que el MM

Se han analizado mediante difracción (Difractómetro BRUKER D8 DISCOVER. Detector PILATUS3R 100K-A) de rayos X 8 muestras de morteros arrojando todas ellas idénticas composiciones a excepción del situado en la parte inferior del hueco superior por el que se accedía a la Torre.

Figura 18. Difractogramas de la muestras de mortero. Izquierda- M1, M2, M3, M4, M5, M7 y M8; Derecha- M6

Las muestras M1, M2, M3, M4, M5, M7 y M8 presentan una composición a base de cuarzo, calcita, moscovita y greenalita; Por otro lado, la muestra M6 está compuesta por dolomita, calcita y cuarzo.

4. Conclusiones y recomendaciones de actuación acorde a los resultados

De acuerdo con los resultados de ensayos in situ y de laboratorio se proponen las siguientes medidas para la consolidación de la Torre de Cambriles:

1. Retirada y sustitución de piezas de material pétreo o cerámico que lo necesiten, previa selección de los que se consideren no salvables.
2. Tratamientos de limpieza y recuperación de las zonas con patologías de hongos, filtración de agua, arenización o cristalización de sales.
Estos tratamientos se diferencian en físicos y químicos. Los físicos consisten en eliminación de costras de suciedad de origen biológico, ambiental, contaminación o sales mediante cepillado del material suelto o arenizado con cepillo de cerdas duras, o bien limpieza física con proyección de partículas (“arenado”) si el entorno lo permite. Los químicos se suelen centrar en tratamientos biocidas para las zonas donde haya hongos y/o líquenes, y, solo en caso de necesidad, uso de disoluciones ácidas para limpiar la piedra.
3. En cuanto al hueco existente en la zona inferior de la Torre, se propone el relleno de éste con material pétreo disponiendo a su vez tubos de inyección a distintas profundidades y alturas. Sellado del hueco mediante material cerámico o pétreo, para confinar la resina. Inyección de resina bi-componente Uretek IDRO CP 200 compatible con este tipo de materiales. Revestimiento con material pétreo reproduciendo la mampostería de la Torre. Además, podrá utilizarse esta técnica de inyección de resinas expansivas de la casa URETEK para la consolidación de otros elementos que se consideren necesarios, tales como el resto de la zona rellena de la torre, zapatas de cimentación, etc, siempre y cuando las zonas estén confinadas.
4. Reposición de pequeños volúmenes de material pétreo y cerámico.
5. Saneado de los morteros de llagueado hasta una profundidad de unos 15 mm de desde la superficie mediante picado y cepillado. Este proceso debe realizarse por sectores, evitando así posibles descalces de la mampostería.
6. Relleno de fisuras en rocas y huecos mediante un mortero fluido con base de cal.
7. Reposición de juntas mediante mortero compatibles, con base de cal, con los originales. Se proponen la restitución de los llagueados con dos capas de 10 y 5 mm con distintas granulometrías.
8. Opcionalmente se puede proceder a la Hidrofugación y tratamiento antibacteriano y fungicida del lienzo completo mediante productos a base de nanomateriales como los de la casa TECNAN S.L.

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Granada, Mayo de 2022.

Dr. Ignacio Valverde Palacios
Investigador responsable del contrato OTRI
Prof. Titular del Dpto. de Construcciones Arquitectónicas
Universidad de Granada

Dr. Ignacio Valverde Espinosa
Geólogo, colegiado Nº018 del Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía
Investigador Colaborador y responsable a efectos de Visado
Prof. Catedrático E.U. del Dpto. de Construcciones Arquitectónicas
Universidad de Granada

Propuesta preliminar para la conservación y restauración de la Torre de Cambriles.
Esteban Fernández Navarro. Conservador y Restaurador del Patrimonio Cultural.

**PROPUESTA PRELIMINAR PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA TORRES
DE CAMBRILES DE GUALCHOS (GRANADA).**

**Esteban Fernández Navarro.
Conservador y Restaurador del Patrimonio Cultural.
Profesor Asociado del Departamento de Pintura de la UGR en el Grado de
Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural.**

INTRODUCCIÓN.

La Torre de Cambriles se localiza en el municipio de Gualchos, en concreto en la cabeza del municipio, en el núcleo de Castell de Ferro, en la línea de costa de la provincia de Granada. Esta torre se sitúa muy próxima al mar y actualmente se encuentra plenamente inserta en el casco urbano. Está declarada como BIC desde 1985.

Se trata de una atalaya costera de planta circular y desarrollo ligeramente troncocónico, con unos 9,5 m. de altura aproximadamente. Presenta una fábrica de mampostería y mortero de cal, siendo maciza a excepción del tercio superior, donde se sitúa una estancia, actualmente inaccesible. Tiene dos aberturas, una en el frente norte y otra en el sur. La primera es una puerta-ventana, realizada en ladrillo y rematada con un arco rebajado del mismo material, fábrica que se encuentra bastante perdida. Encima de ella se localizan dos ménsulas sobre las que se disponía un matacán. La segunda es una pequeña abertura que mira al mar, que parece tratarse de una rotura. Cuenta con una terraza, rematada por los restos de un parapeto aspillerado, construido en mampostería, y que podría tratarse de un añadido posterior. En lo referente a su cronología, existen dudas sobre su origen, pues bien podría tratarse de una construcción medieval, esto es, nazarí, o bien puede corresponder a los primeros tiempos castellanos, a comienzos del siglo XVI.

Esta propuesta preliminar de conservación y restauración se realiza atendiendo a la necesidad de definir los tratamientos más adecuados a la naturaleza histórica y material del bien cultural.

Nos centraremos en las intervenciones que afectan a la conservación y estabilización del material constructivo y los tratamientos curativos y preventivos menos invasivos posible y respetuosos con la naturaleza de los materiales originales y su entorno.

En este informe no se hace referencia a los tratamientos relacionados con la estabilidad estructural del edificio, sólo de los materiales que lo conforma y su integración visual.

Como criterios de intervención se priorizarán los tratamientos de conservación, reduciendo al mínimo posible la aplicación de nuevos materiales, con la condición de la máxima naturalización del original, integración cromática y textural, afinidad con las distintas técnicas constructivas, y que posibilite la lectura de las fases constructivas históricas del edificio.

El añadido de nuevos materiales y la reintegración volumétrica se realizará con carácter conservativo, diferenciador y preventivo ante futuras patologías, con la finalidad de estabilizar los elementos originales. Los elementos añadidos serán reversibles.

Se realizarán ensayos previos de los tratamientos para determinar el más adecuado en cada fase de la intervención.

PROPUESTA DE TRATAMIENTO

1.- Limpieza y eliminación de depósitos sueltos de suciedad, restos de escombros, excrementos de paloma, etc...: Se realizará mediante procedimiento manual y herramienta auxiliar de remoción y recogida de restos; palas y herramientas de recogida, cepillos de tamaño y dureza de cerdas variable, aire comprimido con presión ajustada para remoción de polvo y pequeñas partículas sueltas, combinado con aspiración de aire. Recogida y depósito en contenedor adecuado. Todo ello ajustado a la naturaleza de la superficie a tratar para evitar la erosión del sustrato original y seguimiento arqueológico para identificar estructuras y posibles restos de interés.

2.- Eliminación de plantas superiores enraizadas en mampostería y mortero. Se actuará con procedimiento manual y químico. Extracción manual con auxilio de herramientas adecuadas de corte y extracción, garantizando la eliminación de la mayor cantidad de raíces posible para evitar su propagación, sin alterar la disposición de elementos constructivos afectados por las mismas. Opcionalmente, para los restos más persistentes, se actuará mediante procedimiento químico aplicando herbicida adecuado a la naturaleza de las plantas a eliminar en los tocones o restos puntuales de zonas enraizadas con jeringa y/o brocha para su absorción por los vasos conductores descendentes. El principio activo que se aplique pendiente de determinar por la dirección facultativa en función de las especies vegetales y su adecuación en el entorno.

3.- Limpieza y eliminación de restos de hongos, plantas inferiores, líquenes, u otros restos orgánicos activos de naturaleza similar. Para la limpieza y eliminación de restos de vegetación inferior se procederá mediante tratamiento manual mediante cepillado con cepillos de cerdas de dureza adecuada a la superficie a tratar para evitar erosiones. El cepillado se realizará en seco y en húmedo con agua destilada, evitando la extensión de la superficie tratada mediante la recogida de restos con esponja o aspirador de líquidos. Opcionalmente, en los casos que esta limpieza no sea plenamente satisfactoria se actuará mediante limpieza con chorro de arena en seco, con presión y abrasivo adecuado a la naturaleza de la superficie a tratar para evitar erosiones. Para la eliminación de las posibles manchas de restos orgánicos que puedan quedar depositados en superficie y el interior de los poros, se aplicará un tratamiento con **peróxido de hidrógeno 130 Vol** (agua oxigenada) mediante engasado de la superficie a tratar y aplicación con brocha diluido en agua destilada en la concentración adecuada a la superficie tratada previo ensayo en obra. Con este tratamiento se pretende una doble actuación. Por un lado decolorar las manchas producidas por restos orgánicos y su acción biocida, además de ser inocuo para el medio ambiente y la naturaleza de los materiales constructivos.

Dada la baja intensidad de esta patología se propone evitar la aplicación de otras sustancias químicas biocidas, que pueden ser eficaces en el corto y medio plazo, pero ineficaces a largo plazo y con posible incompatibilidades para la salud en un entorno habitado. Se propone optar por medidas pasivas que eviten la proliferación de líquenes y hongos, eliminando restos orgánicos, evitando la anidación de palomas y puntos de estancamiento de agua de lluvia y otros depósitos en la fase de reintegración volumétrica. A determinar por la dirección facultativa.

4.- Eliminación de morteros de cemento o similares. Se propone la eliminación mediante procedimiento manual y mecánico de morteros de cemento o añadidos de naturaleza similar, que puedan presentar incompatibilidad con la fábrica original por aportación de sales o alteraciones estéticas y volumétricas. Este tratamiento se realizará mediante procedimiento manual y mecánico con cincel y martillo, con auxilio puntual de herramientas eléctricas o neumáticas de tamaño e intensidad adecuada a la zona tratada. Como medio auxiliar se aplicará proyección de chorro de arena en seco con presión y abrasivo adecuado a la superficie a tratar. Los anclajes del tendido eléctrico deberán ser eliminados por el mismo procedimiento.

5.- Limpieza de superficies pintadas y/o encaladas. Limpieza de superficies pintadas y/o encaladas mediante la aplicación de chorro de arena en seco con presión y abrasivo adecuado a la naturaleza de la superficie tratada para evitar erosiones.

6.- Tratamiento de superficies afectadas por disgregación, arenizado y/o pulverulencia. Se propone que las superficies afectadas por disgregación, arenizado y/o pulverulencia de piedra, morteros o ladrillo, se limpien mediante procedimiento manual con cepillado de dureza de cerdas adecuadas a la consistencia de la superficie a tratar. Se propone eliminar sólo los depósitos sueltos, sin forzar el borrado de superficies que pueden estar afectadas por estas patologías y aun conserven la entidad volumétrica de la misma.

7.- Eliminación de sales solubles. Las superficies afectadas por la presencia de cristalización de sales solubles que provoquen disgregación y arenizado del material constructivo se tratarán mediante la aplicación de impacos de pulpa de celulosa con agua destilada en aplicaciones y retirada manual en fases sucesivas hasta alcanzar una concentración de sales óptima. Se realizarán test de cloruros para comprobar la efectividad de la disminución del contenido de sales. Hay que tener en cuenta que la consistencia de los materiales y su vulnerabilidad frente a esta patología es muy desigual en la piedra, de naturaleza esquistosa muy densa y compacta, y los morteros y

ladrillo mucho más porosos y sensibles a esta causa de alteración por lo que la intensidad de este tratamiento será mayor en las superficies más afectadas.

Como medida preventiva se recomienda eliminar focos de humedad de capilaridad procedente del entorno cercano y acumulaciones de agua de lluvia facilitando su evacuación y drenaje.

8.- Consolidación de superficies afectadas por disgregación o debilitamiento. Las superficies que han sido tratadas mediante limpieza mecánica y desalación, se consolidarán favoreciendo la recarbonatación natural de los materiales con sucesivas aplicaciones con pulverizado de **agua de cal** (hidróxido cálcico) dejando tiempo para evaporar entre las distintas aplicaciones. Se recomienda un mínimo de diez aplicaciones.

Las superficies más afectadas y débiles, especialmente ladrillo y mortero, se consolidarán con **silicato de etilo** (ESTEL 1000 de CTS) por impregnación con brocha y/o rociada, hasta alcanzar el núcleo sano, garantizando las condiciones óptimas de aplicación: La superficie a tratar debe estar seca, limpia curada de eventuales sales eflorescentes presentes y la temperatura atmosférica debe estar comprendida entre 10°C y 25°C. La superficie a tratar no debe estar expuesta a la radiación directa del sol. Después del tratamiento, la superficie no se debe exponer a la lluvia, por lo menos 1 semana.

9.- Reintegración volumétrica, cromática y texturizada mediante reposición de morteros y ocasionalmente otros elementos de naturaleza análoga al material constructivo original que lo requieran por motivos de estabilidad. En esta fase de la intervención, tan importante es la elección del material que se va a utilizar como el modo de aplicarlos. Como criterio general se propone una actuación lo menos invasiva posible, que respete la naturaleza del material original así como las técnicas constructivas y su evolución histórica, sin ocultar las sucesivas fases históricas, e incluso las alteraciones sufridas por el paso del tiempo. En este sentido hay que contemplar que la reintegración volumétrica se realizará con fines de estabilización de las zonas con riesgos de desprendimiento, reposición de pérdidas en la unión de la mampostería y ladrillo, así como la conservación preventiva frente a los agentes atmosféricos y otras causas de alteración.

Se propone la aplicación de mortero de cal hidráulica formulado en fábrica con el color y la textura adecuada a las características del bien cultural y el material original. Se propone la utilización de mortero de cal hidráulica de la gama **ECOCAL** fabricado por REANSA, con una dilatada experiencia en el suministro de morteros para la conservación y restauración del patrimonio arquitectónico en nuestro entorno. Se propone la formulación de un mortero específico para esta intervención según las

indicaciones de la dirección facultativa en cuanto a color, textura y composición que garantice los estándares de calidad establecidos en este tipo de tratamientos.

La aplicación del mortero será mediante relleno y retacado de lagunas mediante procedimiento manual, previo mojado de la superficie y posterior compactación para minimizar poros y fisuras interna del mortero. El mortero se aplicará a un nivel inferior al original y se texturizará mediante el lavado y resalte del árido superficial, y limpieza de zonas periféricas con agua y esponja. Con este método se pretende naturalizar la intervención con la mínima huella posible. Se realizarán ensayos para determinar la profundidad y el texturizado más adecuado del mortero, así como la granulometría del árido para adaptarse al volumen de material de relleno; más grueso en los volúmenes mayores y más fino en las pequeñas llagas y fisuras.

Tras la aplicación del mortero se regará periódicamente con agua para facilitar la carbonatación de la cal.

Este tratamiento tiene una triple dimensión; estabilidad, estética y preventiva. Se tendrá especial cuidado en que su disposición favorezca la evacuación al exterior del agua de lluvia y su drenaje, evitando zonas donde esta pueda acumularse o penetrar en el interior de la estructura.

Junto con la aplicación del mortero de reintegración se podrá realizar reintegraciones volumétricas de piedra o ladrillo, de naturaleza similar al original, para estabilizar elementos con riesgo de desprendimiento que el mortero por sí solo no pueda subsanar. En estos casos el añadido será el mínimo posible y por razones de estabilización de elementos puntuales con riesgo de desprendimiento.

Granada 21/04/2022

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

Fdo. Esteban Fernández Navarro.
Conservador t Restaurador del Patrimonio Cultural.
Profesor Asociado del Departamento de Pintura de la Universidad de Granada

CONCLUSIONES

El análisis de la torre ha de realizarse en un contexto histórico amplio y tiene que relacionarse con la existencia del conjunto territorial de la costa. Dos estructuras se ligan a ella: la presencia del castillo de Castell de Ferro que tiene como fecha de creación la primera época nazarí y que permitía la total vigilancia de la playa en donde se realizaba normalmente los desembarcos; la otra estructura, de la que no quedan huellas actualmente, es la existencia de un puerto o fondeadero citado por las fuentes árabes.

Esa realidad territorial viene dada por la dificultades que presenta el Mediterráneo en todo momento y los problemas para acceder al interior. En tal sentido cabe señalar la posibilidad de que algunos de los sillares utilizados en la construcción de la torre fueran reutilizado de la estructura portuaria anterior, pues hay que tener en cuenta que tiene un tamaño inusualmente grande.

La Torre como se puede vislumbrar en una de las fotos que podría ser originariamente cuadrada y que posteriormente se reconvirtiera a una torre circular. Falta por comprobar si dicha estructura era cuadrada en su origen. Por otro lado, la zapata de la torre es de planta cuadrangular por lo que hace pensar que la torre fuera de planta cuadrangular. Ha sufrido muchas reparaciones y arreglos a lo largo de su historia. En la zona de la puerta de acceso a la torre se puede observar en la estructura que conforman y sostiene el arco de la puerta una serie de líneas rectas en la estructura, lo que podría llevar a la conclusión de que la torre era cuadrada originariamente y que a posteriori se recubrió de tal forma que se le dio forma circular. Para poder corroborar esta posible hipótesis sería preciso ver si las piedras que forman el exterior de la torre traban o no con esta posible estructura, de trabar dichas piedras estaríamos hablando de una torre cuadrada y de no ser así la torre sería circular. Por otro lado, si se confirma que la torre es cuadrada estaríamos hablando que nos encontramos con una torre de origen nazarí, reparada o modificada en el siglo XVI.

Fig. 20. Posible estructura de torre cuadrada

Cronológicamente se trataría de una torre de finales del siglo XV o primera época del siglo XVI a falta de corroborar más aún esa aproximación. Hay que destacar que esta construcción defensiva, como sucede en el conjunto de la línea costera debió de pasar por diferentes fases que fueron adaptando los mecanismos defensivos a una realidad compleja a lo largo del tiempo. Pensamos que no existe unos mecanismos totalizadores hasta el período nazarí y sobre todo tras la conquista castellana. En algunos casos en la misma costa se observa estructuras adaptadas a esta fase final, como es el caso de la Rijana²³.

BIBLIOGRAFÍA

- AA. VV. (1984): *Historia de la defensa de Motril (siglos XVI-XVIII)*. Motril.
- AA. VV. (2009): *Historia de Motril y la costa de Granada*. Diputación. Granada.
- AA. VV. (1997): *Torres, baterías y castillos en la costa granadina (el partido militar de Motril y la defensa de la costa)*. Ayuntamiento de Motril, Centro de Profesores «Costa Motril» y gabinete pedagógico de Bellas Artes de Granada. Motril.

²³ Malpica Cuello, Antonio y Gómez Becerra, Antonio (1991): *Una Cala que llaman La Rijana Arqueología y paisaje*. Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro. Diputación de Provincial de Granada

- AA. VV. (1999): *Inventario de arquitectura militar de la provincia de Granada (siglos VIII-XVIII)*. Diputación de Granada.
- Aldaya, F. (1968): «Sobre la posición tectónica de la Sierra de Lújar (provincia de Granada)», *acta Geológica Hispana*, t. III, núm. 4, pp. 87-92.
- Arias Muñoz, J. (1957): *Estudios para la Historia de Castell de Ferro*. Granada.
- Arteaga, O.; Navas, J.; Ramos, J. F. y Roos, A. M. (1992): *Excavación de urgencia en el Peñón de Salobreña*, Salobreña, pp. 49-52.
- Barea Ferrer, José L. (1984-1985): «La defensa de la Costa del Reino de Granada a mediados del siglo XVIII», *Anuario de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Granada*, nº 2-3. Universidad. Granada, pp. 27-40.
- Benavente Herrera, J. (1985): *Las aguas subterráneas de la Costa del Sol de Granada*. Granada.
- Gámiz Sandoval, A. (1998): *Organización y defensa de la costa del Reino de Granada desde su Reconquista hasta finales del siglo XVI*. Edición facsímil. Universidad. Granada.
- Gómez Becerra, A (1998): *El poblamiento altomedieval de la Costa de Granada*, Motril, pp. 43-61 y 226-236.
- Hoffman, G. (1988): *Holozänstratigraphie und Küstenlinienverlagerung an der Andalusische Mittelmeerküste*. Bremen, pp. 64-71.
- Huete Gallardo, José A.; Gómez Jiménez, José J.; Ríos Jiménez, Juan M. y Palanco Noguerol, Ana (2011): *La fortaleza de Carchuna. De batería artillera a centro de capacitación en energías renovables*. Diputación de Granada.
- López, P. (1978): «La problemática cronológica del Neolítico peninsular», *C-14 y Prehistoria de la Península Ibérica. Reunión 1978. Fundación Juan March, Serie Universitaria*, LXXVII, p. 50.
- Malpica Cuello, A. y Gómez Becerra, A. (1991): *Una Cala que llaman La Rijana Arqueología y paisaje*. Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro. Diputación de Provincial de Granada.
- Malpica Cuello, A. y May, T. (1991): «La prospección y los recursos naturales. El paisaje vegetal de la zona de Salobreña», *II Encuentros de Arqueología y Patrimonio*. Salobreña.
- Malpica Cuello, A. (1993): «Paisajes rurales y medio natural en la costa granadina: Sierra Lújar en los primeros tiempos moriscos», *IV Simposio Internacional de Mudejarismo*, Teruel, pp. 646 y ss.
- Menjibar Silva, José L.; Muñoz García-Ligero, Miguel J.; González Ríos, Manuel J. y Quirós Sánchez, Rafael (1983): «La Cueva de las Campanas (Gualchos, Granada). Un yacimiento neolítico en la costa granadina», *Antropología y Paleoecología Humana*, III, pp. 101-127.
- Navarrete, M^a Soledad; Carrasco, J.; Teruel, S. y Gámiz, J. (1986): «La Sima de los Intentos: un yacimiento neolítico en la costa granadina», *Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada*, XI, pp. 27-64.
- Navarrete Enciso, M^a Soledad (1976): «La Cultura de las Cuevas con Cerámica Decorada en Andalucía Oriental». 2 vols., *Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada. Serie Monográfica*, 1, pp. 301-306 y 407.
- Pellicer Catalán, M. (1993): *Aproximación a la prehistoria de Salobreña*, pp. 33-61.
- Pellicer Catalán, M. (1964): «Actividades de la Delegación de zona de la provincia de Granada durante los años 1957-1962», *Noticiero Arqueológico Hispano*, VI, pp. 345-347.

- Tarradell, M. (1964): «Para una revisión de las cuevas neolíticas del litoral andaluz», *VIII Congreso nacional de Arqueología, Zaragoza*, p. 159.